

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

AVEIA-PRETA SOLTEIRA OU EM CONSÓRCIO COMO ALTERNATIVA DE COBERTURA: EFEITOS NA UMIDADE E DENSIDADE DO SOLO E NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DA SOJA

Rafael Goulart Machado¹
Daniel Augusto da Silva²
Ana Lúcia Hanisch³

¹Estação Experimental de Canoinhas/SC – EPAGRI, rafaelmachado@epagri.sc.gov.br

²Estação Experimental de Canoinhas/SC – EPAGRI, danielsilva@epagri.sc.gov.br

³Estação Experimental de Canoinhas/SC – EPAGRI, analucia@epagri.sc.gov.br

DOI:10.5281/zenodo.20669648

1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que a adoção de plantas de cobertura do solo é fundamental para a consolidação do sistema de plantio direto, estando comprovadamente associada à mitigação de processos erosivos (FUTERMAN et al, 2025) e à ciclagem de nutrientes (PARIZ et al., 2020), fenômenos que otimizam a sustentabilidade ambiental e a eficiência do sistema produtivo.

A utilização da aveia-preta (*Avena sativa*) como planta de cobertura de solo nos sistemas agrícolas, contribuiu para maior ciclagem de nutrientes, especialmente quando associados a consórcios com gramíneas e leguminosas, devido ao aumento da biomassa e da retenção de nutrientes na palhada (PARIZ et al., 2020). Para Rauber et al. (2025), a diversificação espacial e temporal das culturas de cobertura melhora a estrutura do solo e a infiltração de água. Deste modo, sistemas de produção que incluem aveia-preta como cultura de cobertura apresentam melhor desempenho da soja em sucessão, evidenciando os benefícios da manutenção de palhada e melhoria das condições do solo (BALBINOT JUNIOR et al., 2020).

O cultivo da aveia-preta como planta de cobertura também melhora o conteúdo de água no solo (MÁRQUEZ et al., 2022), o que pode estar associado à estabilidade produtiva, sobretudo em anos de déficit hídrico. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito do cultivo de aveia-preta solteira em comparação a um consórcio de plantas hibernais e ao uso do pousio sobre a densidade e a umidade do solo e como esses fatores refletem no desenvolvimento inicial da cultura da soja. Nossa hipótese é que os benefícios esperados

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

para o solo em função do cultivo da aveia-preta promovam maior desenvolvimento inicial da cultura da soja em sucessão.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi conduzido na Estação Experimental da Epagri de Canoinhas, Santa Catarina (26°05'38,43''S e 50°23'36,31'' W, clima Cfb, 800m de altitude). Os solos predominantes na região do local de estudos são os Cambissolos Háplicos (SANTOS, 2025). Nos últimos 12 anos a área foi cultivada no verão com soja, milho para silagem e sorgo, seguida por azevém espontâneo no inverno. O clima na região de Canoinhas é o Cfb - Clima temperado, com verão ameno - com precipitação pluviométrica variando entre 1500 e 2000 mm por ano e temperaturas médias anuais entre 15 °C e 18 °C (RICCE; RODRIGUES; VIEIRA, 2018).

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos e quatro repetições: AP - aveia-preta (100 kg de sementes.ha⁻¹ da cv. Embrapa 139); CH - consórcio hibernal (56 kg de sementes.ha⁻¹) composto por com 15% de aveia-branca IPR Esmeralda, 12% de aveia-preta Embrapa 139 e 73% de ervilha forrageira IPR 83; PO - pousio. A semeadura foi realizada em maio de 2025, com espaçamento de 17cm entre linhas, em parcelas de 15x30m. Aos 30 dias após a semeadura, foi realizada a aplicação de 150 kg de ureia por hectare, com exceção do tratamento de pousio.

Ao final do ciclo das culturas, aos 137 dias após a semeadura, avaliou-se a massa verde (MVPA) e seca da parte aérea (MSPA). A amostragem foi obtida com um quadro de 1 m², arremessando-o por quatro vezes em cada parcela, obtendo-se a média de quatro amostras. Para a obtenção da MSPA, foram obtidas sub-amostras de aproximadamente 350 g de cada amostra, as quais foram secas até peso constante em estufa com ar forçado à temperatura de 65 °C por um período de 48h. Após a colheita e avaliação das plantas de cobertura, foi realizada a dessecação, utilizando de 2,5 L.ha⁻¹ de Glifosato + 0,5 L.ha⁻¹ de Cletodim. Aproximadamente 30 dias após, foi realizada a semeadura da cultura da soja, cultivar BMX Zeus IPRO.

Aos 56 dias após a semeadura da soja foram avaliados os parâmetros de altura de plantas de soja, número de trifólios por planta e índice de cobertura do solo. Para a altura de plantas e o número de trifólios, em cada parcela foram avaliadas quatro linhas de 10

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

plantas por parcela, totalizando 40 plantas avaliadas em cada parcela. Na mesma data, também foi avaliado o índice de cobertura do solo, com metodologia adaptada de Staver (2001), sendo registradas imagens a 1 m de altura do solo, com o uso de câmera digital, apresentando um campo de visão no terreno de 0,96 x 1,20 m. Após, com o auxílio do aplicativo Canva®, as imagens foram demarcadas com interseções entre linhas verticais e horizontais, gerando 100 quadros por imagem, nos quais foram identificadas visualmente a cobertura vegetal incidente, gerando-se índices relativos ao percentual de cobertura em cada imagem.

Na mesma oportunidade foram coletadas amostras de solo para avaliação da densidade e a umidade gravimétrica nas profundidades de 0 a 5 cm, 5 a 10 cm, 10 a 15 cm e 15 a 20 cm, conforme descrito por Teixeira et al. (2017). Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro, no programa Sisvar 5.7 (Ferreira, 2011).

3. RESULTADOS

Não foram observadas diferenças entre a massa seca da parte aérea (MSPA) dos tratamentos consórcio (9 t.ha⁻¹) e aveia preta (7 t.ha⁻¹), sendo ambos superiores ao pousio (4 t.ha⁻¹), embora a massa verde da parte aérea (MVPA) no tratamento consórcio (32 t.ha⁻¹) tenha sido superior à da aveia-preta (21 t.ha⁻¹) e ao pousio (17 t.ha⁻¹). Este efeito deve-se à maior umidade no tecido das plantas que compuseram o consórcio, sobretudo da ervilha forrageira e da nabiça espontânea, presente em maior proporção neste tratamento. Estas plantas de cobertura estavam em pleno ciclo reprodutivo enquanto a aveia-preta estava senescente no momento da avaliação aos 137 dias após a implantação. Desta forma, em termos de produção de biomassa para cobertura do solo e ciclagem de nutrientes, o consórcio e a aveia-preta foram equivalentes, sendo ambos indicados para o cultivo em sucessão à soja.

Não houve efeito dos tratamentos sobre a densidade do solo aos 56 dias após a semeadura da cultura da soja, porém no tratamento aveia-prata houve maior umidade gravimétrica na camada superficial do solo, localizada na profundidade de 0 a 5 cm. Este efeito possivelmente esteja associado à palha da gramínea, a qual contribuiu para a preservação da umidade superficial do solo. Os resultados estão de acordo com Marquez et al. (2022), os quais também observaram efeito positivo da palha de aveia preta na

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

conservação da água do solo, em plantio direto. Nas profundidades abaixo de 5 cm, não houve diferenças entre os tratamentos quanto à umidade gravimétrica do solo, a qual situou-se entre 0,24 e 0,27 g.g⁻¹.

Os parâmetros da cultura da soja não foram influenciados pelas diferentes estratégias de cobertura do solo. Estes resultados podem ser atribuídos, em parte, à adequada distribuição pluviométrica registrada nos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a qual proporcionou condições favoráveis ao desenvolvimento vegetativo da cultura, inclusive na área em pousio, resultando em desempenho semelhante aos demais tratamentos. Adicionalmente, destaca-se que além da diversidade de espécies, a adoção das plantas de cobertura a longo prazo é crucial para alcançar resultados confiáveis (SALISU et al., 2025). De forma semelhante ao observado neste trabalho, Pereira et al. (2011) verificaram que a presença de palhada de aveia-preta previamente à implantação da soja não influenciou a produtividade da cultura, embora tenha promovido redução na densidade e na massa seca de plantas daninhas, evidenciando que os efeitos dessas espécies podem se manifestar de forma diferenciada ao longo do tempo e entre variáveis avaliadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cultivo da aveia-preta solteira e da consorciação de plantas de cobertura proporcionaram semelhante produção de massa seca para a cobertura do solo;
A aveia preta solteira propiciou maior umidade na camada superficial do solo;
Não foram observados efeitos das diferentes estratégias de cobertura do solo sobre o desenvolvimento inicial da cultura da soja.

Palavras-Chaves: *Avena sativa*; Plantas de cobertura; Qualidade do solo; sistema de plantio direto.

AGRADECIMENTOS: Agradecimento especial à Fapesc pelo financiamento do projeto. Projeto Fapesc, Termo de Outorga n° 2025TR001795.

REFERÊNCIAS

BALBINOT JUNIOR, A.A.; DOS SANTOS, J.C.F.; DEBIASI, H.; COELHO, A.E.; SAPUCAY, M.J.L.C.; BRATTI, F.; LOCATELLI, J.L. Performance of soybean growth in succession to black oat and wheat. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 55, e01654, 2020.

II CITA

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES E TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS

Agricultura Inteligente, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade Rural
04 e 05 de junho de 2026

FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, v.35, n.6, p.1039-1042, 2011.

FUTERMAN, S.I.; COHEN, Y.; LAOR, Y.; ARGAMAN, E.; AHARON, S.; ESHEL, G. Assessing field-scale rill erosion mitigation by cover crops in arable land using drone image analysis. **Soil and Tillage Research**, v. 246, 106341, 2025.

MARQUEZ, J.; PAUDEL, R.; SIPES, B.S.; WANG, K.H. Successional effects on no-till cover cropping with black oat (*Avena strigosa*) vs. soil solarization on soil health in a tropical oxisoil. **Horticulturae**, v. 8, 527, 2022.

PARIZ, C.M.; COSTA, N.R.; COSTA, C.; CRUSCIOL, C.A.C.; CASTILHOS, A.M.; MEIRELLES, P.R.L.; CALONEGO, J.C.; ANDREOTTI, M.; SOUZA, D.M.; CRUZ, I.V.; LONGHINI, V.Z.; PROTES, V.M.; SARTO, J.R.W.; PIZA, M.L.S.T.; MELO, V.F.P.; SEREIA, R.C.; FACHIOLLI, D.F.; ALMEIDA, F.A.; SOUZA, L.G.M.; FRANZLUEBBERS, A.J. An innovative corn to silage-grass-legume intercropping system with oversown black oat and soybean to silage in succession for the improvement of nutrient cycling. **Frontiers in Sustainable Food Systems**, v. 4, 2020.

PEREIRA, A.R.; ALVES, P.L.C.A.; CORRÊA, M.P.; DIAS, T.C.S. Influência da cobertura de aveia-preta e milho sobre comunidade de plantas daninhas e produção de soja. **Agrária**, v. 6, n. 1, p. 1-10, 2011.

RAUBER, L.R.; REINERT, D.J.; GUBIANI, P.I.; LOSS, A. Structure and water infiltration in an Ultisol affected by cover crops and seasonality. **Soil and Tillage Research**, v. 247, 106366, 2025.

RICCE, W.S.; RODRIGUES, M.L.G.; VIEIRA, H.J. Clima. In: **Indicação Geográfica da erva-mate do Planalto Norte Catarinense: território**. Florianópolis: Epagri, 2018. p. 164.

SALISU, M.A.; AMPIM, P.A.Y.; OYEBAMIJI, Y.O.; KOTOCHI, A.B.A.; IMORO, M.M. Cover crops enhance soil organic carbon and soil quality for sustainable crop yield: a systematic review. **Agronomy**, v. 15, 2865, 2025.

SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V. A. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; ARAÚJO FILHO, J. C. de; LIMA, H. N.; MARQUES, F. A.; OLIVEIRA, J. B. de; CUNHA, T. J. F. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. Brasília: Embrapa, 2025.

STAVAR, C. Cómo tener más hierbas de cobertura y menos malezas em nuestros cafetales? **Agroforestería en las Américas**, v. 8, n. 29, p. 30-32, 2001.

TEIXEIRA, P.C.; DONAGEMMA, G.K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W.G. **Manual de métodos de análise de solo**. Brasília: Embrapa, 2017. 574 p.